

A MUDANÇA DE UM ESPAÇO DE VIDA EM UM ESPAÇO DE ARTE: O CASO DA RESIDÊNCIA CASTOR DELGADO PEREZ DE RINO LEVI

Amon Christian Lasmar
Mariana Chaves Monti Souza

RESUMO

Atualmente, um dos mais frequentes desafios no âmbito do projeto de arquitetura é o da intervenção sobre o patrimônio edificado, em suas diversas escalas e níveis. Como é o caso do novo espaço da Luciana Brito Galeria, que sob direção do escritório Piratininga Arquitetos Associados, a antiga residência Castor Delgado Perez na cidade de São Paulo SP, projetada pelo arquiteto Rino Levi em 1959, tombada pelo Condephaat, foi submetida a um processo de readequação para atender às novas demandas de uso em acordo com as normas de conservação do patrimônio. A intervenção aconteceu de forma minuciosa frente a necessidade de reparo apenas de alguns elementos construtivos da edificação visto que esta encontrava-se em bom estado de conservação. Inaugurada em 2016, o novo espaço da galeria de arte tem a sua porção principal, a antiga residência refuncionalizada, que não deixa de emanar uma sacralidade com o espírito *cubo branco*. Seus aspectos arquitetônicos básicos foram preservados (até por imposição do tombamento). O novo espaço incorporou certa maleabilidade ao programa da galeria de arte visto que o outro era mais engessado. Além das restrições e cuidados imprescindíveis a um patrimônio da cidade, do qual uma nova orientação conceitual e expositiva do lugar se impõe. Pois neste caso apenas nos fundos do terreno da edificação há um espaço que lembra a antiga galeria de arte e, por isso, muito do que será agora exposto terá de criar diálogos com o espaço, suas memórias e sua emblemática arquitetura modernista. Portanto, das possíveis negociações entre o *cubo branco* e a casa, funcionar dentro de uma residência moderna, reconhecida por sua importância arquitetônica, é prescindir

de uma neutralidade e operar um contexto que passa a fazer parte da arte e do tipo de arte que a galeria representa.

Palavras-chave: Arquitetura paulista, Rino Levi, Intervenção no patrimônio.

THE TRANSFIGURATION A LIVING SPACE IN AN ART
SPACE: THE CASE OF RESIDENCE CASTOR DELGADO
PEREZ RINO LEVI
ABSTRACT

Currently, one of the most frequent challenges in the ambit of the architecture project is the intervention on the built patrimony, in its diverse scales and levels. As is the case of the new space of Luciana Brito Galeria, which under the direction of the Piratininga Arquitetos Associados office, the former Castor Delgado Perez residence in the city of São Paulo SP, designed by the architect Rino Levi in 1959, registered by Condephaat, was submitted to a process of readjustment to meet the new demands of use in accordance with the norms of conservation of the patrimony. The intervention took place in a thorough manner in view of the need to repair only some of the building's construction elements since it was in good repair. Inaugurated in 2016, the new space of the art gallery has its main portion, the old residence refunctionalized, which does not cease to emanate a sacredness with the *white cube* spirit. Its basic architectural features have been preserved (even by imposition of tipping). The new space incorporated some malleability into the art gallery program since the other was more plastered. Besides the restrictions and care essential to a patrimony of the city, from which a new conceptual and expository orientation of the place is imposed. For in this case only at the back of the building there is a space reminiscent of the old art gallery, and therefore much of what will now be exposed will have to create dialogues with space, its memories and its emblematic modernist architecture. Therefore, of the possible negotiations between the *white cube* and the house, to function inside a modern residence, recognized for its architectonic importance, is to do without a neutrality and to operate a context that becomes part of the art and the type of art that the gallery represents.

Keywords: Brazilian architecture. Rino Levi. Patrimony intervention.

LA TRANSFIGURACIÓN DE UN ESPACIO DE VIDA EN
UN ESPACIO DE ARTE: EL CASO DE LA RESIDENCIA
CASTOR DELGADO PEREZ DE RINO LEVI
RESUMEN

Actualmente, uno de los más frecuentes desafíos en el marco del proyecto de arquitectura es el de la intervención sobre el patrimonio edificado, en sus diversas escalas y niveles. En el caso del nuevo espacio de la Luciana Brito Galería, que bajo la dirección de la oficina Piratininga Arquitectos Asociados, la antigua residencia Castor Delgado Perez en la ciudad de São Paulo SP, proyectada por el arquitecto Rino Levi en 1959, tumbada por el Condephaat, Un proceso de readecuación para atender a las nuevas demandas de uso de acuerdo con las normas de conservación del patrimonio. La intervención se realizó de forma minuciosa frente a la necesidad de reparación sólo de algunos elementos constructivos de la edificación, ya que ésta se encontraba en buen estado de conservación. Inaugurada en 2016, el nuevo espacio de la galería de arte tiene su porción principal, la antigua residencia refuncionalizada, que no deja de emanar una sacralidad con el espíritu *culo blanco*. Sus aspectos arquitectónicos básicos fueron preservados (hasta por imposición del tumbado). El nuevo espacio incorporó cierta maleabilidad al programa de la galería de arte, ya que el otro era más engrasado. Además de las restricciones y cuidados imprescindibles a un patrimonio de la ciudad, del cual una nueva orientación conceptual y expositiva del lugar se impone. En este caso sólo en los fondos del terreno de la edificación hay un espacio que recuerda a la antigua galería de arte y por eso mucho de lo que será ahora expuesto tendrá que crear diálogos con el espacio, sus memorias y su emblemática arquitectura modernista. Por lo tanto, de las posibles negociaciones entre el *culo blanco* y la casa, funcionar dentro de una residencia moderna, reconocida por su importancia arquitectónica, es prescindir de una neutralidad y operar un contexto que pasa a formar parte del arte y del tipo de arte que La galería representa.

Palabras llave: Arquitectura brasileña. Rino Levi. Intervención en el patrimonio.

Este presente artigo apresentará uma análise da intervenção arquitetônica realizada na galeria da Luciana Brito que era a antiga residência do Castor Delgado Perez localizada na cidade de São Paulo sendo projetada pelo arquiteto e urbanista Rino Levi considerando as mudanças dos usos neste espaço. A passagem do uso residencial para um espaço de arte - Luciana Brito Galeria - ocorreu devido a intervenção realizada pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados sendo um grande desafio realizado pelo escritório conforme explicitaremos abaixo já que esta edificação é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico - Condephaat de forma tardia em 2013.

Também será abordado a conceituação de arquitetura moderna internacional correlacionando com a arquitetura moderna paulista para evidenciar as influências modernistas na obra do arquiteto Rino Levi e será pontuado as suas principais obras de forma sintética.

Esta conceituação mencionada acima é importantíssima para a compreensão do projeto arquitetônico enquanto antiga residência do Castor Delgado Perez e a sua intervenção sendo importante ressaltar que as modificações foram poucas mas é um projeto de restauração que deve-se levar em conta que o tombamento se realiza por causa das seguintes justificativas segundo Kühl (2009):

Preserva-se, hoje, por razões de cunho cultural pelos aspectos formais, documentais, simbólicos e memoriais, científico pelo fato de os bens culturais serem portadores de conhecimento em vários campos do saber, e ético por não se ter o direito de apagar os traços de gerações passadas e privar as gerações presentes e futuras da possibilidade de conhecimento de que esses bens são portadores. (KÜHL, 2009, p. 2)

RELAÇÕES DA ARQUITETURA MODERNA INTERNACIONAL COM A ARQUITETURA MODERNA PAULISTA

O movimento moderno na arquitetura ocorreu no período entre guerras e constituiu como pioneiro na tentativa de construir uma arquitetura adequada ao seu tempo segundo as transformações geradas

pela revolução industrial por meio de projetos de habitação com plantas funcionais e bem estruturadas, com rigor formal, simples e unidade. Contudo, a arquitetura moderna se baseou nos dois seguintes pontos: “entenderemos o movimento moderno como um problema metodológico e territorial cuja problemática se encontra focada em dois pontos: a cidade e a moradia, relacionadas entre si na metrópole moderna” (PEREIRA, 2010, p. 244).

O princípio do período moderno pode ser definido como resultado do questionamento dos cânones clássicos de Vitrúvio que são *utilitas*, *firmitas* e *venustas* ligados com as transformações técnicas ao longo do século XVIII e como movimento para conseguir adequar a arquitetura ao período do progresso por causa das revoluções tecnológicas. Com isso, a história para os modernos é um processo que transforma os valores, os pensamentos e os estilos arquitetônicos (FRAMPTON, 2008) marcado pelos seguintes princípios conforme Fazio e Moffett (2011) apresenta abaixo:

Também acreditavam no poder do racionalismo e, em última análise, de suas criadas – a economia e a funcionalidade – afirmando que seus projetos racionais seriam mais bem produzidos por meio da mecanização, gerando edifícios eficientes feitos a máquina. Como corolário, e seguindo os críticos sociais e de arquitetura do século XX, como John Ruskin, os novos arquitetos veneravam a expressão direta dos materiais de construção e dos processos de montagem. (FAZIO; MOFFETT, 2011, p. 471)

Segundo Jodelet (2002, p.31), a contemporaneidade é, então, definida pela extensão do tecido urbano, pela multiplicação dos transportes e das comunicações, pela uniformização das referências culturais e pela planetarização da informação e da imagem. A supramodernidade, por sua vez, é a experiência da aceleração da história, do fechamento do espaço e da individualização no interior do espaço. Esse duplo processo modifica as relações que mantemos com nosso entorno físico e com nosso meio social. Assim, a cidade - que favorece o individualismo e a abstração coletiva - dificulta a criação dos laços sociais e o estabelecimento de relações simbólicas com os outros, ao menos em sua forma atual conforme é confirmado por Pereira (2010): “Após esta leitura da variedade de territórios realizadas na década de 1920, surge, na década de 1960, uma leitura direcional na qual a cidade a seu ponto de referência que dá sentido às arquiteturas concretas” (PEREIRA, 2010, p. 244).

O estilo e a história de uma época se exprimem por meio das formas da arquitetura e da organização urbana. O espírito de um tempo se torna, assim, aquele espírito dos lugares onde ele desenvolveu sua ordem estética, funcional e social. A importância da valorização dos fenômenos da memória como mecanismo de defesa das identidades, mas também que existe aí uma grandeza que se abre para favorecer um desenvolvimento durável e que não seria apenas a memória dos lugares, mas também a memória dos costumes, a memória do modo de vida, a memória das técnicas, que poderiam fazer o papel de algo que reforça e estabiliza, no sentido da duração e proteção, a evolução social e material.

A questão é saber em que condições a cidade pode aparecer com um lugar que possa ser definido por seu caráter identificador; um lugar que permita que seus habitantes se reconheçam e se definam por meio dele, que, por seu caráter relacional, permita a leitura da relação que os habitantes mantêm entre si, e por seu caráter histórico, possibilite que os habitantes reencontrem os vestígios de antigas implantações, seus sinais de filiação.

O projeto de intervenção em edificações preexistentes manteve-se afastada dos projetos da arquitetura moderna, que se caracterizava por uma suposta incompatibilidade com a cidade tradicional. No Brasil, o movimento moderno, representado majoritariamente pelas escolas cariocas e paulista, atinge seu ápice entre as décadas de 1930 e 1960, com uma linguagem comum determinada pela procura de uma nova espacialidade, que, por vezes, negou a preexistência como um condicionante do projeto (SUAREZ, 2016).

As décadas de 1970 e 1980 caracterizaram-se pela intensificação do questionamento das relações de continuidade e ruptura entre a arquitetura tradicional e a nova arquitetura em todo o mundo. Foi um período marcado por grandes projetos de intervenção. São exemplos de conhecidas propostas deste período: Museu D'Orsay de Renaud Bardon, Pierre Colboc e Jean-Paul Philippon (1997); o SESC Pompeia de Lina Bo Bardi (1982); a National Gallery de Robert Venturi e a proposta de James Stirling para o mesmo concurso (1985).

O ARQUITETO RINO LEVI (1901-1965)

O arquiteto Rino Levi é filho de imigrantes italianos e nasceu na cidade de São Paulo-SP em 1901. Em relação ao seu estudos, cursou o ensino primário e secundário em escolas paulistanas de origem europeia denominadas Escola Alemã e Colégio Dante Alighieri, respectivamente.

Em 1999, Mudou-se para a Itália mas o início da sua formação profissional em arquitetura só aconteceu em 1921 ao ingressar na Escola Preparatória e de Aplicação para os Arquitetos Civis na cidade de Milão. Posteriormente, transferiu-se para o curso de arquitetura na Escola Superior de Arquitetura de Roma em 1924, tendo como professores Giovannoni, Piacentini, Del Debbio e Foschini.

Neste período, obteve contato com os arquitetos italianos Adalberto Libera (1903-1963) e Marcello Piacentini (1881-1960) cujo escritório realizou estágio. Retornou ao Brasil em 1926, mas só iniciou carreira independente em 1928 com a abertura de seu escritório com a execução de projetos de pequenas residências e conjuntos de casa de aluguel para membros da comunidade italiana paulista. Segundo Villela (2005), o arquiteto Rino Levi era:

Discreto, sem polemizar, com seriedade, tenacidade e a profundidade de seu preparo, Rino Levi combatia o *bom combate* em favor da arquitetura moderna, desenvolvendo uma obra paralela àquela de seu colega de estudos em Roma: Gregori Warchavchik. A arquitetura de Rino Levi não nos seria de todo clara, sem considerar as influências sutis e duráveis que a cultura italiana exerceu sobre sua formação. (VILLELA, 2005)

Em 1929, visitou a Casa Modernista, de Gregori Warchavchik (1896-1972), que influenciaria vivamente a sua produção. O seu escritório a partir de 1936 passou a contar com a colaboração dos arquitetos Roberto Cerqueira César (1917-2003) e Luiz Roberto Carvalho Franco (1926 - 2001) que logo adiante passariam a ser sócios com atuação na cidade de São Paulo e sua macrorregião.

O edifício Columbus de 1934 foi o seu primeiro trabalho de repercussão no meio arquitetônico sendo considerado por historiadores como o primeiro prédio moderno da capital paulista. A partir daí iniciou-se um período de edifícios residenciais em altura, ligados ao começo da verticalização da cidade de São Paulo como os edifícios Sarti (1935), Higienópolis (1935), Guarani (1936) e o Porchat (1940). Já nessas obras estava presente as preocupações que se tornaram constantes na trajetória do arquiteto: a construção do espaço urbano, a integração com a paisagem e a setorização da planta (VILLELA, 2003; 2005).

A década de 1940 foi marcada pela realização de projetos fundamentais para a carreira do arquiteto visto que também atingia a

maturidade profissional. O emblemático Instituto Superior Sedes Sapientiae (1940) é um exemplo que reuni uma série de características marcantes na obra do arquiteto como a presença de pátios, a grelha ortogonal em fachadas e os elementos de concreto utilizados como caixilhos. Uma estratégia projetual constante nos projetos de residenciais unifamiliares urbanas é a adoção do partido arquitetônico em torno de pátios, entre elas a do próprio arquiteto (1944), a de Milton Guper (1951) e a de Castor Delgado Perez (1958).

Em 1948 tornou-se diretor-executivo do Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM SP após ter participado da criação do mesmo. Tornou-se membro do Ciam em 1945. Ao lado de Vilanova Artigas (1915-1985) e outros colegas, contribuiu para organizar uma proposta de reelaboração do ensino na Faculdade de Arquitetura de São Paulo - FAU USP, onde também lecionou até 1959. A influência de Rino Levi na configuração urbana de São Paulo é impressionante. Caminhando pelo centro de São Paulo, observando atentamente os prédios ao nosso redor, chega-se ao reconhecimento do arquiteto Rino Levi como um dos artífices da verticalidade e da configuração moderna que a capital paulista ganhou no decorrer do século 20. A importância de Rino Levi para a Arquitetura Moderna Brasileira já rendeu importantes estudos, tais como os de Anita Salmoni e Emma Debenedetti, Nestor Goulart Reis Filho, Jorge Marão C. Miguel, Lúcio Gomes Machado, Maria Beatriz de Camargo Aranha, Renato Anelli e Célia Helena C. Gonsales.

Algumas de suas obras foram tombadas pelo Condephaat na seguinte ordem cronológica: o Instituto Sedes Sapientiae (1940-1942), o edifício do Hotel Excelsior e Cine Ipiranga (1941), a Residência Olivo Gomes (1949-1951), Edifício Garagem América (1952-1958), a Residência Castor Delgado Perez (1958-1959), o Banco Sul-Americano (1961-1963), e o Centro Cívico e Paço Municipal de Santo André (1965), e a sede do IAB-SP, projeto de um grupo de importantes arquitetos, entre eles Rino Levi, foi tombada em nível nacional pelo Iphan.

Segundo Villela (2003), o Rino Levi é considerado *racionalista dos trópicos* porque procurou racionalizar os processos de trabalho em escritório, padronizando seus projetos, criando, por exemplo, *programas* para prédios residenciais, comerciais, indústrias, hospitais e garagens verticais. Esta racionalização foi presente nas tarefas dos funcionários como pontua Villela (2003): “os seus funcionários ficavam incumbidos de racionalizar todos os detalhes de determinado *programa* arquitetônico de forma a permitir que ela fosse reproduzida ad infinitum”. (VILLELA, 2003, p. 121)

Levi faleceu na cidade de Lençóis na Bahia em 1965 deixando um vasto conjunto de obras arquitetônicas notáveis e de fundamental relevância para a arquitetura moderna brasileira. Portanto, a sua inspiração racionalista permitiu uma produção modernista sem ruptura, utilizando da técnica e da ciência a serviço do bem-estar, seja ele o conforto térmico, acústico ou visual. É possível inferir que a sua arquitetura revela um interesse pela integração com a paisagem e a busca por uma relação intensa entre interior-exterior.

Segundo Serapião (2001), a obra do Rino Levi deve ser apreendida por meio do seguinte pressuposto: "chave para o entendimento de sua obra talvez esteja no embate entre os jardins e os brises, no encontro entre a natureza exuberante e a técnica para o controle da entrada da luz" (SERAPIÃO, 2001). Portanto, esta chave descrita acima é importantíssima para a leitura e compreensão do projeto da Residência Castor Delgado Perez conforme será apresentado na seção abaixo.

ARQUITETURA E PATRIMÔNIO: RESIDÊNCIA CASTOR DELGADO PEREZ

Localizada na Avenida Nove de Julho, em São Paulo SP, a residência Castor Delgado Perez¹ foi construída em 1959 e faz parte da série de residências unifamiliares de Rino Levi, dentre elas a residência do arquiteto, a residência Milton Guper, e a residência Paulo Hess.

A edificação estudada ocupa um lote de meio de quadra, estreito e comprido sendo que o seu aspecto externo é destacado conforme Aranha (2008):

Já na casa do Delgado Perez, a mudança está enquanto ao aspecto externo. Sua fachada abriga, como sempre garagem e dependências de serviço, mas, 'a aparência neutra usual nos projetos anteriores cedeu lugar a oposições vivas de volumes e cores, mais próximas de uma estética racionalista um pouco agressiva'. (BRUAND, 1981, p. 280. Apud ARANHA, 2008, p. 58)

A partir do recuo frontal, são dispostos três volumes: na parte frontal do lote, um pequeno bloco sobre pilotis que abriga a garagem e as dependências de empregada; ao centro, um grande prisma retangular,

1. O projeto é de autoria de Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar e Luiz R. Carvalho Franco.

com pequenos recuos laterais, que organiza o corpo principal da casa; e, na parte posterior do lote, uma edícula, que absorve a irregularidade geométrica do terreno e acomoda dependências de hóspedes e salão de festas. Portanto, a volumetria resultante do conjunto é pura e ganha expressão através da contraposição entre a horizontalidade do prisma principal e a verticalidade do volume sobre pilotis.

O volume prismático principal é rasgado por um grande pátio central, que, como centro compositivo, organiza o zoneamento da casa em três de seus lados – setor de serviço na ala lateral direita, com acesso independente pela garagem; acesso e circulação principal na ala lateral esquerda; ala do setor íntimo na parte posterior do lote, garantindo privacidade aos quartos e orientação solar favorável (noroeste). A ocupação periférica do volume a partir do vazio central, como é clássico neste esquema tipológico, é transgredida com a disposição da ala do setor social, que de modo inusitado *invade* o grande pátio.

A operação de composição espacial é regida por parâmetros de proporção, que garantem a equivalência métrica das duas alas laterais e que regulam as dimensões do pátio central, com cinco módulos transversais e três longitudinais. Definida a geometria das alas, a fluidez espacial das alas social e íntima é perseguida. Em contraposição, os elementos de composição irregulares, como cozinha, banheiros e acesso à adega no pavimento inferior, se concentram nas alas laterais.

O pátio central, subdividido em dois, é coberto por brises ortogonais, configurando jardins de inverno. Estes brises se relacionam metricamente com paredes de elementos vazados que separam transversalmente os jardins das circulações de serviço e íntima, definindo um envoltório reticulado. Portanto, eles foram desenhados como extensão do plano de forro da sala, ao centro dos dois jardins, cujas portas de vidro se apoiam em vigas invertidas, determinando a continuidade visual entre sala e jardins. Este desenho resultou numa espacialidade única marcado pela indefinição dos limites entre interior e exterior.

A articulação com os espaços abertos ou semiabertos também é observada nas alas íntima e de serviços. O pátio de serviço, na porção frontal do lote, se funde à garagem e é definido por uma parede de elementos vazados que sugere visualmente ser um outro volume. O pátio íntimo é definido pela disposição da ala íntima e do volume do salão de festas, assumindo uma configuração retangular. Este pátio é uma extensão dos quartos, cujas portas-janelas se abrem para uma pequena varanda, configurada como subtração no volume da ala, que faz a função de espaço de transição entre o interior e o exterior.

As interações física e visual dos ambientes com os jardins e pátios, juntamente com a fluidez da planta, multiplicam as visuais e estabelecem diversos pontos focais de interesse. A casa é um artifício dinâmico, construído para abrigar uma vida privada isolada da rua e ligada a *espaços exteriores artificializados* que são inseridos no lote e no próprio interior da casa. Os jardins e o paisagismo, de uma maneira geral são tão importantes quanto a própria construção em si, configurados neste ritmo de cheios e vazios, ou de construção e jardins.

PATRIMÔNIO E INTERVENÇÃO: LUCIANA BRITO GALERIA

Sendo a representante brasileira de Alex Katz, Allan McCollum, Anthony McCall, Leandro Erlich, Liliana Porter e Marina Abramovic, Luciana Brito Galeria foi fundada em 1997 e é considerada² uma das protagonistas no processo de consolidação do mercado de arte brasileiro, assim como uma das presenças pioneiras do país nas principais feiras de arte na brasileiro, assim como uma das presenças pioneiras do país nas principais feiras de arte na atualidade. Sob comando da galerista Luciana Brito, por cerca de quinze anos a galeria funcionou em um galpão reformado na Vila Olímpia, São Paulo SP, com projeto do escritório de arquitetura Piratininga Arquitetos Associados,³ dentro do espírito *cubo branco* (O'DOHERTY, 1999).

Segundo O'Doherty (1999), o espaço de uma galeria de arte é baseada no conceito de que o mundo exterior não deve adentrar, portanto as janelas geralmente são lacradas, as paredes são pintadas de branco, resultando em espacialidades sem sombras, limpas, de caráter artificial e asséptico – o espaço expositivo é devotado para a tecnologia da estética.

2. Formada em artes plásticas pela FAAP, trabalhou no departamento educativo da Fundação Bienal (1983-1984) e do MAC USP (1984-1988). No ano de 1985, foi curadora do projeto *Arte na Rua*, com Mônica Nador. Trabalhou no Gabinete de Arte Raquel Arnaud (1987-1991). Em 1993 curou e produziu o projeto *Arte Pública*, com Tadeu Chiarelli. Entre 1993 e 1997, coordenou exposições e produção de livros de mostras como: Regina Silveira no Masp, Ana Maria Tavares no MuBE e no Museu de Arte da Pampulha, Mira Schendel no Centro Cultural Helio Oiticica e Leonilson no Centro Cultural Banco do Brasil RJ. Em 1997 inaugurou a Galeria Brito Cimino que, em 2009, se tornaria Luciana Brito Galer.

3. Escritório de arquitetura fundado em 1984 e sediado na cidade de São Paulo. Tem por sócio-coordenadores -os arquitetos João Paulo Beugger, José Armênio de Brito Cruz, Marcos Aldrighi e Renata Semin. Atua nas áreas de projetos de Edificações, Urbanismo, Planejamento e Arquitetura de interiores.

A partir de uma reflexão sobre novos planos para a sua galeria de arte, Luciana Brito decidiu mudar de endereço para estar mais perto da região onde atualmente se encontra grande parte das galerias de arte da cidade de São Paulo SP, os Jardins. Com o foco nos corredores de circulação da cidade como a avenida Brasil, 9 de Julho e Groenlândia, foi a própria galerista Luciana Brito que encontrou o imóvel (antiga residência Castor Delgado Perez do arquiteto Rino Levi), que já estava a um tempo disponível para aluguel e venda.

Após uma visita pessoal ao imóvel na avenida 9 de Julho, e com a entusiástica aprovação do arquiteto José Armênio de Brito Cruz, do escritório Piratininga Arquitetos Associados, deu-se início a extraordinária iniciativa de transformar a antiga residência paulista, já tombada pelo Condephaat em 2013 de forma tardia, em uma galeria de arte contemporânea, com um projeto em 2016 (ver imagens 4, 5 e 6). Este tombamento desse bem cultural foi realizado pela Resolução 14 de 08/04/2013 devido ser um importante exemplar da arquitetura moderna de São Paulo da segunda metade do século XX conforme está elencado abaixo:

Dispõe sobre o tombamento da casa conhecida como 'Residência Castor Delgado Perez', situada na av. 9 de julho, 5162, nesta Capital, e dá outras providências. O Secretário de Estado da Cultura, no uso de suas atribuições legais nos termos do art.1º do Decreto-Lei 149 de 15-08- 1969 e do Decreto Estadual 13426 de 16-03-1979 cujos artigos 134 a 149 permanecem em vigor por força do artigo 158 do Decreto 50.941, de 5 de julho de 2006, com exceção do artigo 137, cuja redação foi alterado pelo Decreto Estadual 48.137 de 7 de outubro de 2003, considerando: as manifestações constantes do Processo Condephaat 33182/1995, o qual foi apreciado pelo Colegiado do Condephaat em Sessão Ordinária de 25-10-2010, Ata 1600, cuja deliberação foi favorável ao tombamento da casa conhecida como 'Residência Castor Delgado Perez', situada na av. 9 de julho, 5162, nesta Capital, sendo a minuta de Resolução de Tombamento também aprovada por aquele Conselho, em Sessão Ordinária de 12-03-2012, Ata 1661.(CONDEPHAAT, 2013)

Segundo entrevista recente do arquiteto responsável pelo projeto de readequação, José Armênio de Brito Cruz (2017), num primeiro momento a casa mostrava-se em ótimo estado de conservação,

como se ela estivesse congelada no tempo. Da primeira impressão para uma segunda análise o arquiteto e equipe detectaram uma série de patologias nos subsistemas da edificação (instalações, cobertura, revestimentos, elementos vazados).

Segundo Luciana Brito, foram seis meses para que o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) liberasse o restauro da casa, realizado durante um ano e meio pelo escritório de arquitetura Piratininga Arquitetos Associados. Dentre os envolvidos no projeto estavam os sócios José Armênio de Brito Cruz, João Paulo Beugger, Marcos Aldrighi, Renata Semin, os coordenadores da equipe Bruno Rossi e Marcelo Dionísio; as paisagistas Klara Kaiser e Koiti Mori. Os responsáveis pela execução do paisagismo foram André Paoliello; a consultoria luminotécnica de Ricardo Heder; e o consultoria de patrimônio histórico por Silvio Oksman. (BRITO, 2016)

Rino Levi tem na sua obra uma atitude construtiva delicada com os detalhes e acabamentos e do qual o caráter tectônico da obra não se separa do todo, com uma atenção especial à questão das cores. O que neste caso da residência, foi preciso fazer uma prospecção para identificar as diversas cores utilizadas nas diferentes ambiências da residência. Um trabalho quase que arqueológico para poder substituir as paredes cobertas com vidrotil segundo as matizes propostas por Francisco Rebolo.⁴ Em relação aos elementos vazados, não foi possível remover os elementos danificados pois esta operação resultaria num prejuízo

4. Francisco Rebolo Gonsales (São Paulo, 1902-1980), mais conhecido por Francisco Rebolo, ou simplesmente Rebolo, foi um pintor e gravador hispano-brasileiro. Membro fundador do famoso Grupo Santa Helena, também é o criador escudo do Sport Club Corinthians Paulista (1930). Filho de Francisco Rebollo Merguizo e Rosa González Rodríguez, imigrantes espanhóis da Andaluzia que chegaram ao Brasil no fim do século XIX, foi o quinto filho do casal, nascido na Mooca, em São Paulo. Rebolo viveu intensamente duas trajetórias, a de jogador de futebol e a de pintor. Seu trabalho, assim como de seus companheiros do Grupo Santa Helena, é reconhecido, e são convidados a viajar para Minas Gerais a convite do prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Em 1945, trabalha com outros artistas para a criação do Clube dos Artistas e Amigos da Arte (Clubinho), do qual será diretor. Participa do movimento para a criação do MAM. É considerado um dos mais importantes paisagistas da pintura brasileira.

aos outros ao redor deste. Portanto a estratégia adotada foi refazer as unidades danificadas in loco por meio de formas. Havia uma edícula que não foi tombada pelo Condephaat. O conselho sugeriu que se o formato da edícula fosse conservado seria possível refazer o interior de modo a favorecer um novo uso. O anexo atual acresce a casa como um recurso espacial do qual a casa não possibilita como o pé direito alto, e uma iluminação mais difusa exemplificado na figuras 3 e 4.

Para a paisagista Klara Kaiser (2017), em entrevista, o esforço foi de ser menos pessoal possível e mais fiel aquilo que havia sido pensado como jardim. Os profissionais responsáveis buscaram ao máximo recuperar aquelas características dos projetos de jardins internos de Levi:

a luminosidade, a transparência, delicadeza do diálogo entre os interiores e exteriores envolvidos. Foi levado em consideração a hipótese de que o projeto do jardim pode ter sido de autoria do próprio Rino Levi. Pois Levi e Burle Marx tinham uma cooperação muito estreita, um trabalho conjunto numa série de obras. E é sabido que o Rino Levi acompanha o Roberto nas suas excursões botânicas e tinha essa paixão pelas plantas.

Segundo o parecer dos paisagistas responsáveis pela readequação do jardim da residência, o conhecimento do convívio profissional intenso e o testemunho de uma amplo conjunto de trabalhos realizados em parceria entre Rino Levi e Burle Marx torna plausível a suposição de que o jardim seja do paisagista e artista. E há, de fato, alguns indícios concretos a seu favor, como a presença de algumas espécies de plantas perenes e/ou de porte maior nos jardins que Burle Marx valorizava e a utilização em contextos similares: há alguns agrupamentos ou associações familiares a sua linguagem.

Diante do que foi exposto, o entendimento preliminar que temos é que sem prejuízo de novas buscas quanto à autoria do projeto original do jardim, a tarefa consiste no entendimento do novo programa da edificação, apoiando-se essencialmente nas diretrizes emanadas do próprio projeto de Rino Levi. Em essência, fazer com que o projeto enfatize, como o traço essencial do partido arquitetônico, a alternância entre os espaços edificados e as áreas ajardinadas, criando simultaneamente um zoneamento de usos, um ritmo peculiar de apreensão do espaço e, não em último lugar, a criação de ambientes específicos para cada local de uso. Na nova Luciana Brito Galeria, convivem um *cubo branco* e seu antípoda. A sua porção

principal, a antiga residência refuncionalizada, não deixa de emanar uma sacralidade com o espírito *cubo branco*. Seus aspectos arquitetônicos básicos foram preservados (até por imposição do tombamento), à exceção de um corpo posterior, construído sobre a demolição de um anexo da residência, que é uma porção explicitamente *cubo branco*.

O novo espaço incorporou certa maleabilidade ao programa da galeria de arte visto que o outro era mais engessado. A galerista acredita que no espaço não seja limitado para as ações futuras da galeria pois os artistas representados aparentam mais estimulados e a própria equipe instigada a descobrir novos artistas que queiram interagir com a casa. O novo uso como galeria de uma residência garante a preservação do patrimônio. E o uso da galeria é absolutamente compatível e oportuno. De acordo como Segawa (2016), as obras de arte não passam incólumes dos humores da temperatura, da umidade, da luminosidade que caracterizam a maestria de Rino Levi em configurar o ambiente doméstico moderno. Tampouco as curadorias ou os artistas residentes podem ficar alheios à original fragmentação doméstica, que sugere a apropriação da outrora adega subterrânea aos pergolados e jardins que envolvem a sala principal (e sua lareira) da ex-moradia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, um dos mais frequentes desafios no âmbito do projeto de arquitetura é o da intervenção sobre o patrimônio edificado, em suas diversas escalas e níveis, desde a adequação de edifícios monumentais a demandas contemporâneas de segurança, acessibilidade e conforto até a criação de novas edificações em sítios urbanos de valor cultural, passando pela reciclagem e ampliação de edifícios históricos, pela intervenção em ruínas e por outras intervenções que podem ser agrupadas naquilo que Antón Capitel (1988) denominou de "metamorfose arquitetônica" e Francisco de Gracia (1992) de "construir no construído".

Que no caso de uma galeria de arte contemporânea (Luciana Brito Galeria) ocupar uma residência modernista tombada (residência Castor Delgado Perez) constitui um projeto, de certo modo, pouco usual, que permite tanto o acesso público a um espaço antes privado e de incontável valor histórico, quanto a abertura a novas formas de pensar e exibir obras de arte contemporânea. Assim, o deslocamento do modelo tradicional do *cubo branco* não significa, afinal, apenas ocupar uma arquitetura repleta de interferências visuais e paisagísticas, mas engloba uma relação com as estratificações simbólicas que a sustentam: as especificidades do

contexto histórico em que foi edificada; a herança modernista brasileira; as pesquisas e propostas de Rino Levi e Burle Marx; as vidas das famílias que a ocuparam; a transfiguração de um espaço de vida em um espaço de arte; o embate entre público e privado; entre outros desdobramentos. Além das restrições e cuidados imprescindíveis a um patrimônio da cidade, do qual uma nova orientação conceitual e expositiva do lugar se impõe. Pois neste caso apenas nos fundos do terreno da edificação há um espaço que lembra a antiga galeria de arte e, por isso, muito do que será agora exposto terá de criar diálogos com o espaço, suas memórias e sua emblemática arquitetura modernista.

Portanto, das possíveis negociações entre o cubo branco e a casa, funcionar dentro de uma residência moderna, reconhecida por sua importância arquitetônica, é prescindir de uma neutralidade e operar um contexto que passa a fazer parte da arte e do tipo de arte que a galeria representa. Sua localização, nos Jardins, reforça um território do circuito de arte. Mas, mais do que isso, franqueia um espaço para além dos hábitos do mundo e do mercado da arte para um grupo de interessados em arquitetura – que podem ser arquitetos ou turistas. É uma tendência de novas atratividades urbanas como a Iconic House Foundation, uma jovem fundação holandesa, que se dedica a divulgar e valorizar residências de arquitetos e artistas abertas para visita pública em todo o mundo. A repercussão na mídia respondeu às intenções do novo espaço: “Casa tombada como patrimônio de São Paulo abre ao público como galeria” anunciou o *Portal G1*, da Globo; “Galeria Luciana Brito muda para casa nos Jardins projetada por Rino Levi”, registrou a *Folha de S. Paulo*; lemos “Casa projetada por Rino Levi é aberta ao público pela primeira vez com a exposição Residência Moderna” no portal ArchDaily Brasil. Para além da galeria tradicional, e já com o prêmio de preservação do patrimônio moderno da Associação Paulista de Críticos de Arte 2016, a Luciana Brito Galeria aposta em uma inserção mais dinâmica e criativa intramuros e extramuros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE Jr, Nivaldo Vieira de. Projeto contemporâneo e patrimônio edificado: reflexões sobre a sessão temática. *Anais do IV Enanparq*, Porto Alegre, 2016.

ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. *RinoLevi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

----- *Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1995.

APCA 2016 arquitetura Luciana Brito Galeria. *Monolito* <<https://www.youtube.com/watch?v=KgikbY8mRro>>.

ARANHA, Maria Beatriz de Camargo. *Rino Levi: arquitetura como ofício*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2003.

----- . *A obra de Rino Levi e a trajetória da arquitetura moderna no Brasil*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2008.

Bem tombado: residência Castor Delgado Perez. *Condepahaat*. CAPITEL, Antón. *Metamorfosis de Monumentos y Teorías de la Restauración*. Madrid, Alianza Forma, 1988.

Casa projetada por Rino Levi é aberta ao público pela primeira vez com a exposição residência moderna. *Archdaily* <<http://www.archdaily.com.br/br/784987/casa-projetada-por-rino-levi-e-aberta-ao-publico-pela-primeira-vez-com-a-exposicao-residencia-moderna>>.

COSTA, Ana Elísia da. Clássicos da arquitetura: Residência Castor Delgado Perez. *Archdaily* <<http://www.archdaily.com.br/br/766189/classicos-da-arquitetura-residencia-castor-delgado-perez-rino-levi>>.

FAZIO, Michel; MOFFETT, Lawrence Wodehouse. *A história da arquitetura mundial*. Porto Alagre, AMGH, 2011.

SERAPIÃO, Fernando. Rino Levi: o racionalista dos trópicos. *Projeto Design*, 2001 <<https://arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-rino-levi-o-racionalista-dos-tropicos-01-12-2001>>.

FRACALOSSI, Igor. Em foco: Rino Levi. *ArchDaily* <<http://www.archdaily.com.br/br/779671/em-foco-rino-levi>>.

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo, Martins Fontes, 2008.

Galeria Luciana Brito: Piratininga Arquitetos Associados. *Archdaily* <<http://www.archdaily.com.br/br/867909/galeria-luciana-brito-piratininga-arquitetos-associados>>.

GONSALES, Célia Helena Castro. Residência e cidade. Arquiteto Rino Levi. *Arquitextos*, São Paulo, ano 01, n. 008.14, Vitruvius, jan. 2001 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.008/939>>.

GRACIA, Francisco de. *Construir en lo construído: la arquitectura como modificación*. Guipuzcoa, Nerea, 1992.

GIOIA, Mario. Residência moderna <<http://www.select.art.br/residencia-moderna>>.

JODELET, Denise. A cidade e a memória. In DEL RIO, Vicente; DUARTE, Cristiane Rose; RHEINGANTZ, Paulo Afonso (org.). *Projeto do lugar: colaboração entre psicologia, arquitetura e urbanismo*. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2002, p. 31-42.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Ética e responsabilidade social na preservação do patrimônio cultural. In *Anais do XIII Congresso Internacional ABRACOR*, Porto Alegre, 2009 <www.abracor.com.br/novosite/downloads/textobeatrizmk.pdf>.

Luciana Brito Galeria <<http://www.lucianabritogaleria.com.br/>>.

MOIMAS, Valentina. Arquitetura Moderna no Brasil. Uma história em processo de escritura. *Arquitextos*, São Paulo, ano 14, n. 168.00, Vitruvius, maio 2014 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.168/5217>>.

O'DOHERTY, Brian. *Inside The White Cube: The Ideology of The Gallery Space*. Berkeley Los Angeles, University of California Press, 1999.

PEREIRA, José Ramón Alonso. *Introdução à história da arquitetura, das origens ao século XXI*. Porto Alegre, Bookman, 2010.

RATTI, Claudia. Restauro reintegra casa de Rino Levi à cidade <<http://patrimoniohistorico.prefeitura.sp.gov.br/restauro-de-casa-de-rino-levi-recuperou-integracao-a-cidade/>>.

Rino Levi. *Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras* <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa351575/rino-levi>>.

SEGAWA, Hugo. Prêmio APCA 2016: Luciano Brito Galeria – antiga Residência Castor Delgado Perez / Piratininga Arquitetos e outros. Categoria “Preservação de Patrimônio Moderno”. *Drops*, São Paulo, ano 17, n. 115.05, Vitruvius, abr. 2017 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.115/6492>>.

SOMEKH, Nadia. Patrimônio cultural em São Paulo: resgate do contemporâneo? *Arquitextos*, São Paulo, ano 16, n. 185.08, Vitruvius, out. 2015 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.185/5795>>.

SUAREZ, Maria Belen Fuentes. *Intervenção em edificações preexistentes: o projeto de Lina Bo Bardi para o Sesc Fábrica da Pompeia*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2016.

VILLELA, Fábio Fernandes. *Rino Levi – Hespéria nos Trópicos: A Racionalização dos Processos de Trabalho em Escritórios de Arquitetura e a Interação entre Intelectuais, Estado Desenvolvimentista e a Industrialização em São Paulo*. Dissertação de mestrado. Campinas, Unicamp, 2003.

----- Rino Levi: Hespéria nos trópicos. *Arquitextos*, São Paulo, ano 06, n. 061.04, Vitruvius, jun. 2005 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.061/452>>.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos; ZAGATO, José Antonio Chinelato. A preservação do patrimônio moderno no Estado de São Paulo pelo Condephaat. *Arquitextos*, São Paulo, ano 17, n. 194.07, Vitruvius, jul. 2016 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.194/6129>>.